

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, SPL Issue 1, January 2024

E-ISSN: 2583-0880

Historical Importances of the Earthly Heaven (Vaikundam) Thiruvarangam

R. Vanitha, Assistant Professor of Tamil, Sri S. R. N. M. College, Sattur.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5969-8210>

DOI: 10.5281/zenodo.10588421

Abstract

Thiruvarangam, also known as Sri Ranganathaswamy Temple, is a Hindu temple dedicated to Lord Ranganatha, a form of Lord Vishnu, located in the city of Srirangam in the Indian state of Tamil Nadu. The temple holds immense historical significance due to its rich architectural and historical heritage. The temple is renowned for its exquisite sculptures and carvings, depicting various religious and mythological scenes. The intricate details of the carvings showcase the remarkable craftsmanship of the artisans of that era. These carvings provide insights into the religious beliefs, customs, and traditions of ancient Tamil society. Thiruvarangam is not only a religious center but also a hub for cultural activities. The temple hosts several festivals throughout the year, drawing a large number of devotees and tourists from all over the world. The annual festival of Vaikunta Ekadasi, during which devotees believe the gates to heaven are open, is the most prominent festival celebrated at Thiruvarangam. In addition to its architectural and cultural significance, Thiruvarangam has also played a role in the socio-political history of the region. It served as a fort and a refuge during various invasions and wars, including those during the colonial period. Thiruvarangam stands as a testimony to the glorious past of Tamil Nadu's cultural and religious heritage. Its historical importances lie in its architectural grandeur, religious practices, cultural significance, and its role as a center of worship and learning. The temple continues to be a symbol of devotion and attracts millions of devotees and tourists every year, preserving the legacy of ancient Tamil civilization.

Keywords: Historical Importance, Earthly Heaven (Vaikundam), Thiruvarangam.

References

- [1] Sirdharan. (eds) Sri Nalayira Divya Prabantham. Varthamanan Pathipagam, 2003.
- [2] Sa.VE. Subramanian. Silapathikaram - Madurai Kandam. Ulaga Tamilaraichi Niruvanam, 2000.
- [3] K. Ve. Balasubramanian. Agananooru. Varthamanan Pathipagam, 2003.
- [4] "Thirarangam Aranganatha Swami Kovil." Wikipedia, Accessed 29 October 2023. <http://tinyurl.com/2swd6z92>

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

பூலோக வைகுண்டமான திருவரங்கத்தின் தல வரலாறுச் சிறப்புகள்

ரா. வனிதா, தமிழ் உதவிப்பேராசிரியர், எஸ்.ஆர்.என்.எம்.கல்லூரி, சாத்தூர்.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5969-8210>

DOI: 10.5281/zenodo.10588421

ஆய்வுச்சுருக்கம்

திவ்ய தேசம் என்பது வைணவ கடவுளான திருமால் வீற்றிருக்கக் கூடிய தலங்களைக் குறிக்கும். ஆழ்வார்களால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்ட 108 திவ்ய தேசங்களுள் முதன்மையான திவ்ய தேசம் திருவரங்கம். இலங்கையிலிருந்து விபீடணனால் கொண்டு வரப்பட்டு விநாயகரின் அருளால் காவிரி கரையில் சுயம்புவாக எழுந்தருளியவர். இன்று உலகெங்கும் உள்ள மக்களால் திருவரங்கம் பூலோக வைகுண்டம் என்று போற்றப்படுகின்றது. அரங்கநாதனாக பாம்பணையின் மேல் பள்ளிக் கொண்டவர். அரங்கநாதரின் சிலை சுதையினால் செய்யப்பட்டது. சோழ நாட்டுத் திருப்பதிகளில் முதன்மையானது. நவ தீர்த்தங்களை உடைய திருத்தலம். ஏழு மதில், ஏழு சுற்று, ஏழு தாயார் என எல்லாவற்றையும் ஏழு என கொண்டிருப்பது மற்றுமொரு சிறப்பு. இங்குள்ள கோபுரமானது இராசகோபுரம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது.

முக்கிய வார்த்தைகள்: வரலாற்று முக்கியத்துவம், வைகுண்டம், திருவரங்கம்.

முன்னுரை

பக்தி இலக்கியங்கள் சைவம், வைணவம் என்ற இரு சமயங்களை மையமாகக் கொண்டது. ஆரம்ப காலத்தில் இருந்த சமணம், பௌத்த சமயங்களைத் தோற்கடிக்க சைவம், வைணவம் சார்ந்த இலக்கியங்களே உதவின. சைவ இலக்கியங்களை நாயன்மார்களும், வைணவ இலக்கியங்களை ஆழ்வார்களும் பரப்பினர். வைணவ இலக்கியங்களில் வைணவ கடவுளான திருமால் வீற்றிருக்கக் கூடிய 108 திவ்ய தேசங்களைப் பற்றியப் பல பாடல்களை பன்னிரு ஆழ்வார்களும் பாடியுள்ளனர். அதில் பூலோக வைகுண்டம் என்று அழைக்கப்படும் திருவரங்கத்தில் வீற்றிருக்கக் கூடிய அரங்கநாத சுவாமி கோயிலின் தல வரலாற்றுச் சிறப்புகளைக் குறித்து இக்கட்டுரையில் காணலாம்.

திவ்ய தேசங்கள்

திவ்ய தேசங்கள் என்பது 108 வைணவத் திருத்தலங்களைக் குறிக்கும். பன்னிரு ஆழ்வார்கள் பாடிய நாலாயிரத் திவ்ய பிரபந்தத்தில் இடம் பெற்ற சிறப்புமிக்க வைணவத் திருத்தலங்கள் திவ்ய தேசம் எனவும் திவ்ய தேசங்களைப் பற்றிய பாடல்கள் மங்களாசாசனம் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. உலகம் முழுவதும் ஏராளமான பெருமாள் கோவில்கள்

உள்ளன. ஆனாலும் மிகவும் போற்றப்படுவது சில கோயில்களே. அதிலும் முக்கியமாக 108 திவ்ய தேசங்கள் சிறப்பு வாய்ந்தது. வாழ்வில் ஒரு முறையாவது திவ்ய தேசங்களுக்குச் சென்று தரிசனம் செய்வது மோட்சத்தைத் தரும் என வைணவர்கள் நம்புகின்றனர். திவ்ய தேச தரிசனத்தைக் குறித்து திருமாலே குறிப்பிடும் ஒரு செய்தியைக் குறித்து, ஒரு முறை வைகுண்டத்திற்கு பெருமானைத் தரிசிக்கச் சென்ற பிரம்மத் தேவர், வைகுண்டம் தவிர வேறு எங்கெல்லாம் நீங்கள் வாசம் செய்கிறீர்? எனக் கேட்டார். அதற்கு 'ஸதம்வோ அம்பதாமாணி ஸப்தச்ச' ஸதம் என்றால் நூறு ஸப்த என்றால் ஏழு மொத்தம் நூற்றி ஏழு மேலோக வைகுண்டத்தையும் சேர்த்து 108 திவ்ய தேசங்களிலும் நான் வசம் செய்கின்றேன் என்று திருமாலே குறிப்பிட்டதாக நம்பப்படுகின்றது

திவ்ய தேச வகைப்பாடு

திவ்ய தேசங்களில் 84 திருத்தலங்கள் தமிழ்நாட்டிலும், 11 திருத்தலங்கள் கேரளாவிலும், 2 திருத்தலங்கள் ஆந்திராவிலும், 4 திருத்தலங்கள் உத்தரப்பிரதேசத்திலும் , 3 திருத்தலங்கள் உத்தரக்கண்டிலும் , 1 திருத்தலம் குஜராத்திலும் , 1 திருத்தலம் நேபாளத்திலும் , 2 திருத்தலங்கள் வானுலகத்திலும் அமையப் பெற்றுள்ளன. அதிலும் சோழ நாட்டு திருப்பதிகள் - 40, நடு நாட்டு திருப்பதிகள் - 2, தொண்டை நாட்டு திருப்பதிகள் - 22, மலை நாட்டு திருப்பதிகள் - 13, பாண்டிய நாட்டு; திருப்பதிகள் - 18, வட நாட்டு திருப்பதிகள் - 11, நில உலகில் காண முடியாத திருப்பதிகள் -2 என இவ்வாறு பாகுபடுத்தப் பெறுகின்றது.

தல வரலாறு

திருவரங்க கோயிலில் இருக்கக்கூடிய திருமால் சிலை பிரம்மாவின் தவத்தால் திருப்பாற்கடலிலிருந்து சுயம்புவாக வெளிப்பட்டுத் தோன்றியது என்று கூறுவர். பிரம்மா நித்திய பூசை செய்ய சூரியனை நியமித்தார். பிறகு சூரிய குலத்தில் பிறந்த அரசன் இட்சுவாகு இந்த சிலையை தனது தலைநகரமாகிய அயோத்திக்கு வழிபடக் கொண்டுச் சென்றான். இராமர் அச்சிலையை இலங்கையிலிருந்து தனது பட்டாபிஷேகத்துக்கு வந்த விபீடணனுக்கு பரிசாகக் கொடுத்தார். இதனை விபீடணன் தனது தலையின் மீது சுமந்து இலங்கைக்கு எடுத்துச் செல்கையில் வழியில் காவிரியாற்றின் கரையை அடைந்தான். அங்கு சிலையை கீழே இறக்கி வைக்கக் கூடாது என்று எண்ணினான். அப்போது ஒரு சிறுவன் அங்கு ஆட்டுமந்தையை மேய்த்துக் கொண்டிருந்தான். அச்சிறுவனிடம் அச்சிலையை கொடுத்து விட்டு கீழே வைக்கக்கூடாது என்று சொல்லிவிட்டு இளைப்பாறினான். அச்சமயம் சிறுவன் சிலையை கீழே வைத்துவிட்டான். பின்னர், விபீடணன் புறப்பட வந்தான். சிறுவன் சிலையை கீழே வைத்ததைக் கண்டு சிறுவனே என்ன காரியம் செய்தாய் என்று கூறி சிலையை எடுத்தான். எடுக்க முடியவில்லை. எவ்வளவோ முயன்று பார்த்தான். கலங்கினான். பின் சிறுவனாக வந்த விநாயக பெருமான் சிலையை வைத்தது நான் தான் என்று கூறி மறைந்தார். அவ்விநாயகற்கு காவிரி ஆற்றின் மறுகரையில் கோவில் உள்ளது. அதுவே மலை மீது

இருக்கும் மலைக்கோட்டை உச்சிப் பிள்ளையார் கோவில் ஆகும். திருவரங்கம் கோவிலுக்கு எதிரில் அமைந்துள்ளது வைகுண்ட பெருமாள் கோவில்.

கோவில் எழுந்த வரலாறு

அரங்க நாதராக காட்சியளித்து காவிரிக்கரையிலே தங்கினார். விபிடணனுக்காக தென்திசை இலங்கை நோக்கி தான் பள்ளிக் கொண்டருள்வதாகக் கூறினார். இச்செய்தி நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்திலும் இடம்பெறுகின்றது. இதனை,

அலங்கலந் தொடையல் கொண்டு அடியிணை பணிவான்

அமரர்கள் புகுந்தனர் ஆதலில் அம்மா

இலங்கையர் கோன் வழிபாடு செய்கோவில்

எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே (நா. தி. பி. பா. 921)

என்ற அடிகளின் மூலம் விபீடணன் சிலையை கொண்டு வந்த செய்தியும் அவருக்காக இறைவன் தெற்கு நோக்கி சயானித்த நிகழ்வினையும் தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார் பதிவு செய்கிறார். அப்போது சோழ நாட்டை ஆட்சி புரிந்த மன்னன் தர்மவர்ம சோழன் இறைவனுக்கு கோயில் கட்டினார். தர்மவர்ம சோழன் விபீடணனுக்கு ஆறுதல் கூறி அனுப்பினார். ஒரு காலத்தில் ஆற்றில் வெள்ளம் ஏற்பட்டு கோவில் மணலால் மூடப்பட்டது. கிளியின் உதவி கொண்டு கோவிலானது மீண்டும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதனால் அப்போது நாட்டை ஆண்ட மன்னன் கிள்ளிவளவன் என்னும் சிறப்புப் பெயர் பெற்றார்.

அரங்கநாத சுவாமி கோயில் அமைப்பு

திருவரங்க அரங்கநாத சுவாமி கோயில் 108 வைணவத் திருத்தலங்களுள் முதல் திருத்தலம். சோழ நாட்டுத் திருப்பதிகளில் முதன்மை தலமாக பூலோக வைகுண்டம் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது. காவிரி மற்றும் கொள்ளிடம் ஆறுகளால் சூழப்பட்ட தீவில் ஏழு சுற்று மதில்களுக்குள் அமைந்துள்ளது திருவரங்கம் என்னும் ஊர். ஆழ்வார்களும் தங்களுடைய பாசுரங்களில் காவிரி நதி சூழ்ந்த திருவரங்கம் என்று குறிப்பிடுவதை,

கடிமலர்க் கமலங்கள் மலர்ந்தன இவையோ

கதிரவன் கனைகடல் முளைத்தனன் இவனோ

துடியிடையார் கரிசூழல் பிழிந்துதறித்

துகிலுடுத்தேறினர் சூழ் புனலரங்கா (நா. தி. பி .பா. 926)

என்ற அடிகளின் மூலம் அறிய முடிகின்றது.

திருவரங்கம் சுமார் 600 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட ஒரு தீவு நகரம் ஆகும். இச்சுற்று மதில்களில் வாயில்களாக 21 கோபுரங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள் மிகப் பெரிதான இராசக்கோபுரம், 72 மீட்டர் உயரத்துடன் தென்னிந்தியாவிலேயே பெரிய கோபுரமாக விளங்குகின்றது. இது 17ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்ததாயினும் 1987 ஆம் ஆண்டு தான் முழுமையாகக் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. இதன் வெளிப்புறச் சுற்று மதிலின் அளவு 950 ஒ 816

மீட்டர் ஆகும். கருவறை விமானம் நீள்வட்ட வடிவில் தங்கத்தால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கோயிலின் பிரதான வாயில் தெற்குப்பக்கத்தில் உள்ளது. கோயிலைச் சுற்றி உட்புறமாக அமைந்துள்ள நான்கு சுற்றுகளும் கோயில் சார்ந்த பயன்பாடுகளுக்கு உரியவை. வெளிப்புறமாக உள்ள மூன்று சுற்றுகளும் வீடுகள், வணிக நிறுவனங்கள், தெருக்கள் கொண்ட முழு நகரமாகக் காணப்படுகின்றது.

படம் 1 - திருவரங்கக் கோயில்

திருவரங்கத்தின் சிறப்புகள்

திருவரங்கக் கோயிலில் எல்லாமே ஏழு என்ற சிறப்பினை உடையது. அதில் ஏழு மதில் சுற்றுகளையும் ஏழு உலோகங்கள் என்று கூறுவர். ஏழு பிரகாரம், ஸ்ரீதேவி, பூதேவி, துலுக்க நாச்சியார், சேரகுலவல்லி நாச்சியார், கமலவல்லி நாச்சியார், கோதை நாச்சியார், ரங்க நாச்சியார், என ஏழு தாயார், ஏழு உற்சவம், ஏழு திருவடி சேவை காணப்படுகின்றது. இங்கு நவ தீர்த்தங்கள் காணப்படுகின்றது.

திருவரங்க கோயிலில் இருக்கும் தெய்வங்கள்

திருவரங்க கோயிலில் இருக்கும் அரங்கநாதர் சிலை சுதையினால் செய்யப்பட்டது. ஆண்டுக்கு இரு முறை மூலவருக்கு இயற்கையிலே பரம்பரிய முறைப்படி தயாரித்த தைலத்தை பூசி தைலக்காப்பு செய்து பராமரிப்பர். சயானக் கோலத்திலேயே ஆதி சேசனையே படுக்கையாகக் கொண்டு காட்சி அளிப்பார். மூலவர் அரங்கநாதர், உற்சவர் நம்பெருமாள், தாயார் அரங்கநாயகி என அழைக்கப்படுகின்றார்.

சங்க இலக்கியங்களில் திருவரங்கம்

சங்க காலத்தில் இருந்தே திருவரங்கம் கோயில் சிறப்புப் பெற்றுள்ளது. அதனால் 2000 ஆண்டுகளாக திருவரங்கம் விண்ணகரத்தில் வழிபாடு நடப்பது தெரிகிறது. சிலப்பதிகாரம் மதுரைக் காண்டம் காடுகாண் காதையில் விரிந்த அலைகளோடு கூடிய மிகப் பெரிய காவிரியாற்றின் இடைக்குறையில் திருமகள் வரும்பி உறையும் மார்பை உடையவரும், நீல

நிறம் கொண்டவருமாகிய திருமால், ஆயிரம் தலைகளுடைய ஆதிசேசன் என்னும் பாம்பணையாகிய பள்ளியின் மீது அழகுறச் சாய்ந்துக் கொண்டிருக்கும் தன்மை, நீல நிறமுடைய மேகமானது பொன்மலையினைச் சூழ்ந்து படிந்திருக்கும் பான்மையில் திகழ்கின்றது என்று வர்ணிக்கப்படுகின்றது. இதனை,

மாமறையாளன் வருபொருள் உரைப்போன்

நீல மேகம் நெடும்பொற் குன்றத்துப்

பால்விரிந் தகலாது படிந்தது போல

ஆயிரம் விரித்தெழு தலையுடை அருந்திற்ற்

பாயற் பள்ளிப் பலர் தொழுதேத்த (சிலம்பு, காடுகாண் காதை, 34-38 வரிகள்)

என்ற பாடல் அடிகளின் மூலம் அறிய முடிகின்றது.

திருவரங்கத்தில் நடைபெறும் பங்குனி உத்திர திருவிழாக் குறித்து அகநானூற்றில் குறிப்பு இடம் பெறுகின்றது. இதனை,

...வீஇலை அமன்ற மரம் பயில் இறும்பில்

தீ இல் அடுப்பின் அரங்கம் போல (அகம். பா. 137)

என்ற வரிகளின் மூலம் அறிய முடிகின்றது.

முடிவுரை

வைணவத் தலங்களுள் முதன்மையானத் தலமான திருவரங்கத்தின் சிறப்புகளையும், திருவரங்கத்தின் தல வரலாற்றினையும் திவ்ய தேசங்களில் எல்லாம் இறைவன் உறையும் சிறப்பினையும் இக்கட்டுரை வாயிலாக அறிந்து கொண்டோம்.

துணைநூற்கள்

[5] ஸ்ரீதரன். (ப.ஆ) ஸ்ரீநாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம். வர்த்தமானன் பதிப்பகம், 2003.

[6] ச.வே. சுப்பிரமணியன். சிலப்பதிகாரம் - மதுரைக் காண்டம். உலக தமிழராய்ச்சி நிறுவனம், 2000.

[7] கு.வெ. பாலசுப்பிரமணியன். அகநானூறு. வர்த்தமானன் பதிப்பகம், 2003.

[8] "திருவரங்கம் அரங்கநாத சுவாமி கோயில்." விக்கிபீடியா, அணுகப்பட்டது 29 அக்டோபர் 2023. <http://tinyurl.com/2swd6z92>

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.